

Особливості фотопрезентації новинного контенту в Pinterest

Ольга Алексєєнко, Оксана Кирилова
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
м. Дніпро

Вступ. *Pinterest* на просторах України здебільшого сприймається як соціальна мережа, в якій є просто естетичні фотографії. Немає сумніву в тому, що далеко не всі знають про широкоспекторний функціонал сервісу. Швидкозростаючий портал *Pinterest* можна назвати недооціненим порівняно з іншими популярними SNS (*англ.* – Social Networking Sites) через те, що його не часто обирають за об'єкт аналізу [4, с.1]. Отже дослідження структурно-функціональної специфіки мережі є актуальними і з огляду практичного спрямування, і з боку теоретико-методологічної значущості.

Мета – визначити комунікативну специфіку новинної візуальної комунікації в *Pinterest*.

Об'єктом дослідження є офіційні *Pinterest*-профілі *The New York Times*, *The Wall Street Journal* та *USA Today*.

Методи дослідження. Дослідження проводилося із використанням загальнонаукових методів: описового, компаративного аналізу, синтезу та узагальнення, які дозволили окреслити основний функціонал *Pinterest*, виокремити контентотворчі складові та специфіку аудиторної взаємодії мережі.

Результати дослідження. *Pinterest* – соціальна мережа, яка, за даними ресурсу *We Are Social*, знаходиться на 14 місці в рейтингу найпопулярніших мереж світу. Місце, на перший погляд, не надто почесне, але, якщо врахувати специфіку ресурсу – обмін зображеннями та короткими відео – то аудиторія в 459 млн користувачів і база в 200 млрд пінів будуть виглядати доволі солідними. У рейтингу «Найкращі соціальні програми та програми для потокового відео за витраченим часом» *Pinterest* потрапила в десятку найкращих [3, с. 93]. Сервіс був запущений Беном Сілберманом, з West Des Moines, Iowa. Власником мережі є також він, однойменна американська компанія, заснована в 2008 р., належить Бену. Сервіс працює з 2009 р., і вже у 2012 р. він став найбільш швидкозростаючим сайтом у світі з аудиторією в 10 млн активних користувачів [4]. До вересня 2015 р. *Pinterest* створив аудиторію в майже 100 млн зареєстрованих користувачів [1]. Сьогодні більше половини користувачів є активними тижневими користувачами, тобто вони заходять на платформу мінімум раз на тиждень. В останні роки спостерігається стабільне зростання неамериканської аудиторії (35 % за 2019 р.). В США домогосподарства з високими прибутками вдвічі частіше використовують *Pinterest*, ніж домогосподарства з низькими доходами. Головний пріоритет 48 % користувачів – покупки. Найчисельнішою рекламною аудиторією мережі є жінки у віці 25-34 років.

Прямі комунікації, як-от приватні та публічні повідомлення (пости *Facebook* або *Instagram*) в мережі *Pinterest* неможливі. Єдина текстова взаємодія відбувається через коментування контенту. Інформаційний обмін відбувається між фоловерами та їх профілями. Профіль, за задумом, є, по-перше, «колекцією ідей», і по-друге, – вітриною особистості користувача: збережені ідеї, джерела натхнення минулих, теперішніх та майбутніх проєктів [5].

Pinterest унікальний та цікавий для користувачів завдяки орієнтації на візуальний контент, який реалізовано й організовано через «піни» та «дошки». «Пін» (*англ.* pin – шпилька) – закладка, за допомогою якої користувачі мережі зберігають цікаві ідеї. Пінами стають зображення, відео чи товари. Їх можна створювати власноруч або збирати на дошки від інших користувачів. «Дошки» (*англ.* board) – онлайн-простір, у якому користувач зберігає піни, створює з них колажі, розповідає візуальні історії. Найпопулярнішими темами мережі вже декілька років поспіль є мода, краса, їжа, ремесла та декор оселі.

Як і інші соціальні мережі, *Pinterest* орієнтована на вибудовування соціальних зв'язків. Користувачі після ідентифікації отримують можливість зберігати, ділитися, повторно передавати, коментувати та впорядковувати зображення [4, с. 2–3]. Основними опціями мережі є пошук контенту, деталізація, перехід на зовнішні ресурси за наявним посиланням та збереження контенту, який зацікавив, сподобався.

Залежно від способу активності користувачів мережі можна умовно поділити на пінерів та репінерів. До першої групи належать ті, хто створює власний контент, є його автором. Друга група зберігає публікації інших собі на дошки [2]. Оскільки велика частина контенту опублікованого в *Pinterest* – зображення товарів та продуктів брендів, мережа спрямовує більше трафіку на вебсайти продуктів, ніж інші подібні сайти. Крім того, картинки, прикріплені до *Pinterest*, мають триваліший термін зберігання та взаємодії з аудиторією [6].

Під час дослідження проаналізовано контент офіційних профілів *The New York Times*, *The Wall Street Journal* та *USA Today*.

У *The New York Times* активно працюють два профілі: @nytimes («пінінг та ремікс візуального натхнення від *The New York Times*») з майже 300 тис. підписників та @tmagazine (офіційний профіль журналу *T: The New York Times Style Magazine*), який вподобали 12 тис. користувачів. Профіль газети ведеться від імені редакції газети. Він є затребуваним і популярним. Про це свідчить і кількість щомісячних переглядів (більше 10 млн), і тематична варіативність наявного контенту. На дошці розміщено події фото, які використовують для висвітлення новин. Також є пости-поради. Всі фотографії динамічні та з емоційним підтекстом. @tmagazine є не настільки популярним: 11 тис. переглядів на місяць, але піни, представлені в профілі, не мають часової прив'язки (мода, інтер'єри, стріт-луки, їжа, подорожі тощо), а отже, довше зберігають актуальність.

У *The Wall Street Journal* активно ведуть один профіль: @wsj. Він охоплює майже 200 тис. підписників з майже 10 млн переглядів щомісяця. Цей також вказує на широковідомість та загальноновизнаність профілю, який веде редакція найпопулярнішої у світі фінансово-економічної газети. Тематикою дошок є нерухомість, мода, графіка, гаджети та багато іншого. Весь фотоконтент виконано в єдиному стриманому стилі, наявна велика кількість чорно-білих зображень. Поряд із традиційними подієвими світлинами трапляються новини про життя зірок.

Профіль *USA Today* (@usatoday) об'єднує майже 150 тис. користувачів. Щомісяця контент переглядають 10 млн разів. Різноматематичні фото на дошках об'єднують однакові за стилем підписи та короткі пояснення під зображеннями. Шапка профілю містить напис: «Деякі наших улюблених речей з мережі USA Today» («These are a few of our favorite things from the USA Today Network»). Профіль цінують не лише за естетичні фотографії, а й за корисну інформацію, яка надана ресурсом.

Висновок. Подання новинної інформації в *Pinterest* вирізняє його з-поміж інших соціальних мереж. Ресурс здатен не лише виконувати комунікативну функцію, а й орієнтований на обмін ідеями та естетичними образами. Офіційні профілі *USA Today*, *The Wall Street Journal*, *The New York Times* свідчать про вдалу фотокомунікацію на основі подієвого та відкладеного контенту.

Список літератури

1. **Сопина Д.** «Продвижение в Pinterest». *TexTerra*. 2019. URL: <https://texterra.ru/blog/prodvizhenie-v-pinterest-kak-poluchat-k-unikov-ezhemesyachno.html> (дата звернення: 25.03.2020).
2. **Andy Meng** «What is Pinterest?» . 2019. URL: <https://www.infront.com/blog/what-is-pinterest-and-how-does-it-work/> (дата звернення: 25.03.2021)
3. **Blank G., Lutz C.** Representativeness of Social Media in Great Britain: Investigating Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+, and Instagram. *American Behavioral Scientist*. 2017 DOI:10.1177/0002764217717559.
4. **Digital 2021. We Are Social.** 2021. URL: <https://wearesocial.com/digital-2021> (дата звернення: 25.03.2021)
5. **Otoni R., Pesce J.P., Las Casas D., Franciscani Jr. G., Meira Jr. W., Kumaraguru P., Almeida V.** Analyzing Gender Roles and Behaviors in Pinterest. *AAAI Publications, Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*. 2013. URL: <https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6133/6385> (дата звернення: 25.03.2020)
6. **Phillips B. J., Miller J., McQuarrie E. F.** Dreaming out loud on Pinterest: New forms of indirect persuasion. *International Journal of Advertising*. 2014. Vol. 33. Issue 4. P. 633–655. DOI: 10.2501/IJA-33-4-633-655.